

2 (pp. 188–197). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_2_24 [in Ukrainian].

6. Kucyk P.O. (2014). Suchasne traktuvannja sklad i osoblyvosti formuvannja upravlinsjkoji zvitnosti pidpryjemstva. In Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Lvivjska politehnika». Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrajinі: etapy stanovlennja i problemy rozvytku. Vol. 797 (pp. 248–254). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_35 [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrainy Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj v Ukrajinі (16.07.1999) № 996–XIV. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> [in Ukrainian].

8. Ghevlych L.L., Ghevlych I.Gh. (2020). Finansova ta upravlinsjka zvitnistj vitchyznjanykh pidpryjemstv. In Ekonomika i orghanizacija upravlinnja: Vol. 1 (37) (pp. 49–59) [in Ukrainian].

9. Rzajev Gh.I. (2015). Finansova zvitnistj pidpryjemstv: analitychni mozhyvosti ta perspektyvy vykorystannja: monohrafija. Kam'janecj – Podiljsjkyj [in Ukrainian].

Дані про автора

Малярчук Ірина Іванівна,

к.е.н, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства
e-mail: Lotoshka@ukr.net

Данные об авторе

Малярчук Ирина Ивановна,

к.э.н., доцент кафедры финансово-экономической безопасности, учета и налогообложения Украинской академии печати
e-mail: Lotoshka@ukr.net

Data about author

Iryna Malyarchuk,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation of the Ukrainian Academy of Printing
e-mail: Lotoshka@ukr.net

УДК 351.862.1:331.103.226:614.8

ЗАЖОМА В.М.
БУЖИН О.А.

Оптимізація оцінювання підготовки груп і відділень гірничорятувальних та висотно-верхолазних рятувальних робіт

Технологічно-функціональна ефективність гірничорятувальних та висотно-верхолазних рятувальних робіт на різних технологічно-функціональних етапах знаходиться у прямій залежності від рівня їх фахової та фізичної підготовки. Згідно нормативів, виконання навчальних вправ для підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб, оцінювання підготовки аварійно-рятувальних підрозділів здійснюється п'ятибальною системою, в основу, якої покладено часові показники. При цьому актуальним залишається питання розширення підходів оцінювання з метою його оптимізації, так як проблематичним є порівняння різних технологічно-функціональних навчальних вправ. Мета роботи, на основі попередніх досліджень нормативів виконання навчальних вправ для підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб, визначити індекси підготовленості груп (відділень) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт. Для вирішення питання було застосовано емпіричний метод дослідження. Застосована у статті методика дає можливість визначити рівень підготовки груп (відділень) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт. У результаті дослідження визначено індекси підготовленості для груп (відділень) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт – 9 навчальних вправ та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт. – 10 навчальних вправ. Визначені авторами індекси підготовленості можуть бути застосовані під час проведення аналізу організаційно-функціональної ефективності з підготовки груп (відділень) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт. Це, у свою чергу, може позитивно вплинути на якість контролю та управління при підготовці особового складу аварійно-рятувальних служб.

Ключові слова: нормативи, індекси підготовленості, особовий склад, технологічно-функціональна діяльність.

Оптимизация оценки подготовки групп и отделений горноспасательных и высотно–верхолазных спасательных работ

Технологически–функциональная эффективность горноспасательных и высотно–верхолазных спасательных работ на разных технологически–функциональных этапах находится в прямой зависимости от уровня их профессиональной и физической подготовки. Согласно нормативов, выполнение учебных упражнений для подготовки личного состава аварийно–спасательных служб, оценка подготовки аварийно–спасательных подразделений осуществляется пятибалльной системой, в основу, которой положены временные показатели. При этом актуальным остается вопрос расширения подходов оценивания с целью его оптимизации, так как проблематичным есть сравнения различных технологически–функциональных учебных упражнений. Цель работы, на основе предыдущих исследований нормативов выполнения учебных упражнений для подготовки личного состава аварийно–спасательных служб, определить индексы подготовленности групп (отделений) горноспасательных (аварийно–спасательных) работ и групп высотно–верхолазных и спасательных работ. Для решения вопроса был применён эмпирический метод исследования. Использована в статье методика, дает возможность определять уровень подготовки групп (отделений) горноспасательных (аварийно–спасательных) работ и групп высотно–верхолазных и спасательных работ. В результате исследования определены индексы подготовленности для групп (отделений) горноспасательных (аварийно–спасательных) работ – 9 учебных упражнений и групп высотно–верхолазных и спасательных работ – 10 учебных упражнений. Определены авторами индексы подготовленности, могут быть применены при проведении анализа организационно–функциональной эффективности по подготовке групп (отделений) горноспасательных (аварийно–спасательных) работ и групп высотно–верхолазных и спасательных работ. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на качество контроля и управления при подготовке личного состава аварийно–спасательных служб.

Ключевые слова: *нормативы; индексы подготовленности; личный состав; технологически функциональная деятельность.*

ZAZHOMA V.M.
BUZHYN O.A.

Optimization of evaluation of training of groups and departments of mining rescue and altitude rescue works

Technological and functional efficiency of rescue and high–altitude rescue work at different technological and functional stages is directly dependent on the level of their professional and physical training. According to the regulations, the implementation of training exercises for the training of emergency services, assessment of the training of rescue units is carried out by a five–point system, which is based on time indicators. At the same time, the issue of expanding assessment approaches in order to optimize it remains relevant, as it is problematic to compare different technological and functional training exercises. The purpose is to determine the indices of readiness of groups (departments) of mining rescue works and groups of high–altitude climbing and rescue works on the basis of preliminary researches of norms of performance of educational exercises for preparation of personnel of emergency rescue services. An empirical research method was used to solve the problem. The method used in the article makes it possible to determine the level of preparation of groups (departments) of rescue work and groups of high–altitude climbing and rescue work. As a result of the study, preparedness indices for groups (departments) of rescue (emergency) rescue works were determined – 9 training exercises and groups of high–altitude climbing and rescue works. – 10 training exercises. The preparedness indices determined by the authors can be used during the analysis of organizational and functional efficiency in the preparation of groups (departments) of rescue (emergency) work and groups of high–altitude climbing and rescue work. This, in turn, can positively affect the quality of control and management in the training of personnel of emergency services.

Key words: *standards; preparedness indices; personnel; technological and functional activities;*

Постановка проблеми. Ефективність гірничорятувальних та висотно–верхолазних рятувальних робіт на різних технологічно–функціональних періодах перебуває у прямій залежності від рівня їх професійно–спеціальної та фізичної підготовки. Згідно Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно–рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням, здійснюється п'ятибальною системою, в основу, якої покладено часові показники. Актуальним при цьому залишається питання оптимізації показників рівня фізичної та технологічно–функціональної підготовки груп (відділень) гірничорятувальних (аварійно–рятувальних) робіт та груп висотно–верхолазних та рятувальних робіт, так як проблематичним є порівняння навчальних вправ різних кластерів.

Мета роботи. Мета роботи, на основі попередніх досліджень нормативів виконання навчальних вправ для підготовки особового складу аварійно–рятувальних служб, визначити індекси підготовленості груп (відділень) гірничорятувальних (аварійно–рятувальних) робіт та груп висотно–верхолазних та рятувальних робіт.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток системи управління не завжди відповідає рівню розвитку об'єкту управління. Відставання системи управління від системи професійної підготовки відбувається з урахуванням суто локальних змін, які не дають бажаного результату, що вказує на необхідність додаткового вивчення та опрацювання питання обсягу професійної підготовки в управлінні системою фізичного розвитку воєнізованих підрозділів [1]. Розробка науково обґрунтованих нормативів для контролю якості підготовки особового складу оперативно–рятувальної служби цивільного захисту ДСНС є актуальною проблемою. Перспективним напрямком подальших досліджень є дослідження ефективності підготовки особового складу оперативно–рятувальної служби цивільного захисту ДСНС з використанням нормативу та без нього [2]. Визначаючи рівень мотивації бійців групи рятувальних робіт до фізично–спортивної діяльності, нами було встановлено, що 62% чоловіків та 73% жінок під час чергування не займаються фізичною підготовкою взагалі. Інша частина особового складу витрачає на фі-

зичне самовдосконалення незначну кількість годин відносно тривалості робочого дня. Це вказує на вкрай низький рівень мотивації працівників ДСНС України до вдосконалення власних фізичних кондицій. Ефективне виконання рятувальних робіт вимагає від сучасних фахівців з надзвичайних ситуацій значних проявів рухових здібностей [3]. Для статичної оцінки нормативів, які можуть використовуватися для дослідження рівня підготовленості рятувальників виконання оперативного завдання по рятуванню постраждалого з приміщення за допомогою нош рятувальних вогнезахисних, доцільно використовувати параметри нормального розподілу часу виконання даної операції, які можуть бути отримані в результаті фізичного експерименту. Результати підготовки рятувальників з використанням нормативів з рівнем значимості $\alpha = 0,05$ свідчать про скорочення часу виконання рятування постраждалого з приміщення за допомогою нош рятувальних вогнезахисних [4]. Специфічні умови праці, для яких є характерним виконання особливо важкої, особливо напруженої праці, під впливом комбінованої дії небезпечних факторів надзвичайних аварійних ситуацій та шкідливих факторів виробничого середовища, що постійно змінюються за інтенсивністю, місцем, часом дії та природою [5]. Державна воєнізована гірничорятувальна служба є єдиною в Україні, яка атестована для виконання аварійно–рятувальних робіт у підземних умовах вугільних підприємств [6].

Результати досліджень. Аварійно–рятувальна служба – сукупність організаційно об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для проведення аварійно–рятувальних та інших невідкладних робіт, а аварійно–рятувальне формування – підрозділ аварійно–рятувальної служби, самостійний підрозділ, загін, центр, пожежно–рятувальний підрозділ (частина)ю. Атестація аварійно–рятувальних служб та рятувальників проводиться з метою перевірки їх здатності до проведення аварійно–рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж та надання права на проведення таких робіт. Рівень фахової підготовки осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників професійних аварійно–рятувальних служб визначається стандартами професійно–технічної освіти. Рівень підготовки осіб середнього і старшого начальницького складу служби цивіль-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ного захисту, а також керівного складу професійних аварійно-рятувальних служб визначається стандартами вищої освіти [7]. Відповідно до статті 90 Кодексу цивільного захисту України та з метою забезпечення належного рівня професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та формувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України були

затверджені Нормативи виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням [8].

Для визначення індексів підготовленості груп і відділень гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та ряту-

Таблиця 1. Індекси підготовленості груп і відділень гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт*

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	Збір чергової зміни по тривозі та виїзд з гаража	чергове відділення	літній період			
			секунд	100	105	110
			індекс	100,00	95,24	90,91
			зимовий період			
			секунд	120	125	130
			індекс	100,00	96,00	92,31
2	Надягання респіратору та прискорена перевірка	респіраторник	літній період			
			секунд	90	95	100
			індекс	100,00	94,74	90,00
			зимовий період			
			секунд	95	100	105
			індекс	100,00	95,00	90,48
3	Підключення до респіратору	респіраторник	літній період			
			секунд	50	55	60
			індекс	100,00	90,91	83,33
			зимовий період			
			секунд	55	60	65
			індекс	100,00	91,77	84,62
4	Застосування ізолюваного саморятувальника ШСС-1У	респіраторник	літній період			
			секунд	50	55	60
			індекс	100,00	90,91	83,33
			зимовий період			
			секунд	55	60	65
			індекс	100,00	91,77	84,62
5	Підключення постраждалого до респіратору Р-34	відділення	літній період			
			секунд	50	55	60
			індекс	100,00	90,91	83,33
			зимовий період			
			секунд	55	60	65
			індекс	100,00	91,77	84,62
6	Розвідка виробок в умовах не придатного для дихання середовища	відділення	секунд	300	350	400
			індекс	100,00	85,71	75,00
7	Транспортування постраждалого з гірничих виробок	відділення	секунд	360	400	440
			індекс	100,00	90,00	81,82
8	Відновлення дихання апаратом ГС-10	відділення	секунд	150	170	190
			індекс	100,00	88,24	78,95
9	Застосування протипожежного обладнання	відділення	секунд	420	440	460
			індекс	100,00	95,45	91,30

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативів виконання навчальних вправ для підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб [8] та [9].

Таблиця 2. Індеси підготовленості груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт *

№ з/п	Найменування навчальної вправи	Розрахунок для виконання вправи	Оцінка виконання вправи			
			одиниця виміру	відмінно	добре	задовільно
1	Збір за сигналом "ТРИ-ВОГА"	особовий склад	літній період			
			секунд	90	105	120
			індекс	100,00	85,7	75,00
			зимовий період			
			секунд	100	115	130
			індекс	100,00	86,96	76,92
2	Надягання захисного одягу (костюм ТРЕЛЬЧЕМ)	рятувальник	літній період			
			хвилин	16	18	20
			індекс	400,00	88,89	80,00
			зимовий період			
			хвилин	18	20	22
			індекс	100,00	90,00	81,82
3	Надягання індивідуальної страхової системи (ІСС)	рятувальник	літній період			
			хвилин	6	8	10
			індекс	100,00	75,00	60,00
			зимовий період			
			хвилин	8	10	12
			індекс	700,00	80,00	66,67
4	В'язання вузлів	рятувальник	літній період			
			секунд	20	25	30
			індекс	100,00	80,00	83,33
			зимовий період			
			секунд	25	30	35
			індекс	100,00	83,33	71,43
5	Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію	рятувальник	літній період			
			хвилин	5	7	9
			індекс	100,00	71,73	55,56
			зимовий період			
			хвилин	7	9	11
			індекс	100,00	77,78	63,64
6	Підйом рятувальника на висоту 15 м	рятувальник	літній період			
			хвилин	12	14	16
			індекс	100,00	85,71	75,00
			зимовий період			
			хвилин	14	16	18
			індекс	100,00	87,50	77,78
7	Спуск рятувальника з висоти 15 м	рятувальник	літній період			
			хвилин	6	8	10
			індекс	100,00	75,00	60,00
			зимовий період			
			хвилин	8	10	12
			індекс	100,00	80,00	66,67
8	Організація крутопохилої переправи	відділення	літній період			
			хвилин	22	25	28
			індекс	100,00	88,00	78,57
			зимовий період			
			хвилин	25	28	31
			індекс	100,00	89,29	80,65
9	Спуск потерпілого з висоти 15 м	відділення	літній період			
			хвилин	18	20	22
			індекс	100,00	90,00	81,82
			зимовий період			
			хвилин	20	22	24
			індекс	100,00	90,91	83,33
10	Підйом потерпілого на висоту 15 м	відділення	літній період			
			хвилин	22	25	28
			індекс	100,00	88,00	78,57
			зимовий період			
			хвилин	25	28	31
			індекс	100,00	89,29	80,65

* Таблицю розроблено авторами на основі Нормативів виконання навчальних вправ для підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб [8] та [9].

вальних робіт у залежності від оціночно-часових показників нами застосувались базисні індекси. За базу брали показники, що відповідали оцінці «відмінно». При цьому застосовували формулу [9]:

$$I_n = \frac{П_Б}{П_Д} \times 100$$

де I_n – індекс підготовленості груп і відділень гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт;

$П_Б$ – показник базовий, який відповідає часовому показникові груп і відділень гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт, що оцінюється на «відмінно»;

$П_Д$ – показник досліджуваний, що відповідає відповідному часовому показникові певної оцінки виконання вправ з підготовки груп і відділень гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт.

Індекси підготовленості груп і відділень гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт подані у таблиці 1.

Індекси підготовленості груп і відділень гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт у залежності від оціночно-часових показників, коливаються від 100,00 до 75,00.

Індекси підготовленості груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт наведені у таблиці 2.

Індекси підготовленості за оціночно-часовими показниками, виконання навчальних вправ груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт, знаходяться у межах від 100,00 до 55,56.

Висновок

Визначені авторами індекси підготовленості можуть бути застосовані під час проведення аналізу організаційно-функціональної ефективності з підготовки груп (відділень) гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт та груп висотно-верхолазних та рятувальних робіт. Це, у свою чергу, може позитивно позначитися на проведенні контролю та управління при підготовці особового складу аварійно-рятувальних служб.

Список використаних джерел

1. Архипенко В. О. Організація та управління процесами професійної підготовки фахівців державної служби України з надзвичайних ситуацій / В.О. Архипенко // Пожежна безпека теорія і практика. № 18. – 2014. – С.149–152.

2. Бородич П.Ю. Розробка нормативу оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги з установкою триноги на колодязь та спуском в нього // П.Ю. Бородич, П.А. Ковалев, Р.В. Пономаренко С.О. Кисіль // Проблеми пожежної безпеки. – Вип. 41. – Харків: НУЦЗУ, 2017. С. 38–42. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppb_2017_41_8.

3. Стеценко А. І. Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення / А. І. Стеценко, В. О. Архипенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 3. – С. 58–64. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2015_3_11.

4. Бородич П. Ю. Оцінка ефективності рятування постраждалого з приміщення за допомогою нош рятувальних вогнезахисних з використанням нормативів / П. Ю. Бородич, Р. В. Пономаренко // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2016. – Вип. 24. – С. 43–47. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pns_2016_24_7.

5. Чернюк В. І. Особливості умов праці особового складу державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України / В. І. Чернюк, О. І. Соловійов, С. М. Смоланов, А. А. Пилипенко, О. І. Никифорок, Я. В. Кудієвський, К. О. Апіхтін // Український журнал з проблем медицини праці. – 2017. – № 3. – С. 3–10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujprmp_2017_3_2.

6. Смоланов С.М. Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості / С.М. Смоланов, І.Б. Беліков, С.М. Голуб, В.Р. Макаренко // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. – 2014. – Т. 8. – С. 91–96. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/104534>.

7. Кодекс цивільного захисту України. Документ 5403–VI, чинний, поточна редакція – Редакція від 04.11.2018, підстава – № 2581–VIII від 02.10.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>.

8. Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням. Наказ міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2015 № 1470. [Електронний ре-

супс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1528-15>.

9. Бужин О.А. Удосконалення оцінки підготовки осіб рядового та начальницького складу служби системи цивільного захисту / О.А.Бужин, В.М. Зажома, А.В. Швиденко // Формування ринкових відносин в Україні. – Вип. 2 (225) – К., 2020. – С. 85–92.

References

1. Arkhylenko V. O. Organization and Management of Professional Training of Civil Service Specialists of Ukraine in Emergency Situations / V.O. Arkhylenko // Pozhezhna bezpeka teoriia i praktyka. № 18. – 2014. – S.149–152.

2. Borodych P.Yu. Development of the Standard of Operative Deployment of Personnel of the Firefighting Vehicle of the First Aid with Installation of a Tripod on a Well and descent into it / P.Yu. Borodych, P.A. Kovalev, R.V. Ponomarenko S.O. Kysil // Problemy pozhezhnoi bezpeky. – Vyp. 41. – Kharkiv: NUTsZU, 2017. S. 38–42. [Electronic version] – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppb_2017_41_8.

3. Stetsenko A. I. Peculiarities of Motivation of Employees of the Civil Service in Emergency Situations of Ukraine to Physical Self-Improvement / A. I. Stetsenko, V. O. Arkhylenko // Pedahohika, psykhohiia ta medyko-biologichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. – 2015. – № 3. – S. 58–64. [Electronic version] – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2015_3_11.

4. Borodych P. Yu. Evaluation of the Effectiveness of Rescuing the Victim from the Premises with the Help of Fire-Fighting Rescue Stretchers Using Standards. / P. Yu. Borodych, R. V. Ponomarenko // Problemy nadzvychainykh sytuatsii. – 2016. – Vyp. 24. – S. 43–47. [Electronic version] – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pns_2016_24_7.

5. Cherniuk V. I. Peculiarities of Working Conditions of the Personnel of the State Paramilitary Rescue Service in the Coal Industry of Ukraine. / V. I. Cherniuk, O. I. Soloviov, S. M. Smolanov, A. A. Pylypenko, O. I. Nykyforuk, Ya. V. Kudiiivskyi, K. O. Apykhtin // Ukrainyskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. – 2017. – № 3. – S. 3–10. [Electronic version] – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujpmpp_2017_3_2.

6. Smolanov S.M. State Paramilitary Rescue Service in the Coal Industry / S.M. Smolanov, I.B. Bielikov, S.M. Holub, V.R. Makarenko // Rozrobka rodovyshch: Zb. nauk. pr. – 2014. – Т. 8. – S. 91–96. [Electronic version] – Access mode: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/104534>.

7. Code of Civil Protection of Ukraine. Document 5403–VI, valid, current version – Edition dated 04.11.2018, basis – № 2581–VIII dated 02.10.2018. [Electronic resource] – Access mode: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>.

8. On Approval of the Standards for the Implementation of Training Exercises for the Preparation of Members of the Rank and File and Senior Staff of the Civil Defense Service and Employees of the Operational and Rescue Service of the Civil Defense of the SES of Ukraine to Perform Assigned Tasks. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 20.11.2015 № 1470. [Electronic version] – Access mode <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1528-15>.

9. Buzhyn O.A Improving the Assessment of the Training of Ordinary and Senior Staff of the Civil Protection System / O.A.Buzhyn, V.M. Zazhoma, A.V., Shvydenko // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – Vyp. 2 (225) – К., 2020. – S. 85–92.

Дані про авторів

Бужин Олексій Андрійович,

д.е.н., професор, доцент кафедри безпеки об'єктів будівництва та охорони праці Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна

e-mail: buzhyn@ukr.net

Зажома Віталій Михайлович,

к.т.н., доцент кафедри техніки та засобів цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна

e-mail: zazhoma@gmail.com

Данные об авторах

Бужин Алексей Андреевич,

д.э.н., профессор, доцент кафедры безопасности объектов строительства и охраны труда Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина

e-mail: buzhyn@ukr.net

Зажома Виталий Михайлович,

к.т.н., доцент кафедры техники и средств гражданской защиты, Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина

e-mail: zazhoma@gmail.com

Data about the authors

Oleksii Buzhyn,

Doctor of Economics, Professor, Associate Professor of the Chair of Construction and Occupational Safety, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine Cherkasy, Ukraine
e-mail: buzhyn@ukr.net

Vitalii Zazhoma,

Associate Professor of the Chair of Fire Protection Equipment and Means of Civil Protection of the Faculty of Operational Rescue Forces, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine, Cherkassy, Ukraine
e-mail: zazhoma@gmail.com

РУСИНА Ю.О.
БАЦЕНКО Н.О.

Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції

Предметом дослідження є теоретико-методичні основи розвитку системи транспортної логістики в Україні.

Метою дослідження є аналіз розвитку та визначення останніх тенденцій розвитку транспортної логістики в Україні.

Методи дослідження. Досліджено методологічні підходи до визначення поняття «логістика». Використовуючи загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, був проведений аналіз недоліків та переваг використання транспортних засобів з урахуванням сучасних умов господарювання.

Результат роботи. Станом на сьогодні, підприємства, які досягли технологічного успіху, використовуючи маркетингові підходи, змушені шукати шляхи оптимізації поточкових процесів. Грамотне планування логістичної системи дозволяє зекономити час на всіх стадіях виробництва. Залежно від специфіки виробництва і стану економіки в країні, виробник обирає найзручніший спосіб транспортування. Тому, оптимізація витрат на логістичну систему дозволить підприємству спрямовувати кошти на розвиток власного виробничого потенціалу.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: регіональна економіка, макроекономіка, мікроекономіка.

Висновки. Розроблений механізм на основі техніко-економічних розрахунків, дозволяє оптимізувати витрати логістичної системи, з метою підвищення конкурентоспроможності та інноваційної діяльності підприємства шляхом оптимального способу транспортування.

Ключові слова: логістична система підприємства, вантажне перевезення, водний транспорт.

РУСИНА Ю.А.
БАЦЕНКО Н.А.

Развитие системы транспортной логистики в Украине: последние тенденции

Предметом исследования являются теоретико-методические основы системы транспортной логистики в Украине.

Целью исследования является анализ развития и определение развития последних тенденций транспортной логистики в Украине.

Методы исследования. Исследованы методологические подходы к определению понятия «логістика». Используя общенаучные и специальные методы исследования, был проведен анализ недостатков и преимуществ использования транспортных средств с учетом современных условий хозяйствования.

Результат работы. На сегодня, предприятия, достигшие технологического успеха, используют